

ABDUSAMAD BOBOXO‘JAYEV

ABDULLAYEV BOTIR JABBOR O‘G‘LI

Termiz davlat universiteti magistratura bo‘limi

Tarix yo‘nalishi II bosqich magistranti

J.Mirzayev

Ilmiy rahbar :t.f.n.dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5900022>

HAYOTI SAHIFALARI

Annotatsiya: *Barchamizga ma‘lumki, O‘zbekiston jahon hamjamiyatining teng huquqli vakili sifatida xalqaro tashkilotlar, xususan, BMT ga a‘zo va mazkur tashkilot bilan uning o‘zaro ko‘p tomonlama hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yilgan. O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining qo‘lga kiritilishi xalqimizning XX asr so‘ngidagi ulug‘ tarixiy g‘alaba bo‘lgan bo‘lsa, mamlakatimizning 1992-yilning 2-martida BMT ga qabul qilingani esa yangi tarix dastlabki sahifalaridagi yana bir ulkan yutug‘i bo‘lib qoldi. Ushbu olamshumul ishlarning eng avvalida, ya‘ni tamal toshi qo‘yilishida Surxondayo farzandi Abdusamad Xonto‘rayevich Boboxo‘jayevning ishtiroki bo‘lganligini hamma bilavermasa kerak. Ushbu maqolada Abdusamad Xonto‘rayevich Boboxo‘jayevning hayoti haqida qisqacha ma‘lumotlar berib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *Boboxo‘jayev, Sherobod, tashqi ishlar vaziri, BMT, diplomat, tarix fanlari nomzodi, tarix fanlari doktori, Tarix instituti, Afg‘oniston.*

Abdusamad Xonto‘rayevich Boboxo‘jayev 1904-yilda Buxoro amirligining Sherobod bekligi, Zarabog‘ qishlog‘ida hunarmand oilasida tug‘ilgan. Otasi hunarmand, onasi esa otinoyi bo‘lib qizlarga ta‘lim berish bilan shug‘ullangan. Har ikkalasi ham o‘z davrining o‘qimishli kishilaridan bo‘lgan. Abdusamad dastlabki ta‘limni onasidan olgan. Afsuski, onasi 32 yoshida vafot etganligi tufayli uning tarbiyasi bilan otasi shug‘ullangan. So‘ngra Buxoro diniy maktabida uch yil ta‘lim olgan. Maktabni 14 yoshida bitirib qaytib kelganidan so‘ng unga qozilik vazifasi topshirilgan.¹ Amirlik tugatilib, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil qilingach, Sherobod tuman ijroiya qo‘mitasida va “Qo‘shchi” uyushmasida faoliyat olib borgan. Abdusamad Boboxo‘jayev hayotidagi yangi bosqich 1925-1926-yillarda

¹ Abdulla Xolmirzayevning “Termiz va Uzun orasi” nomli kitobdagi (2020), “BMT minbaridagi o‘zbeklar sahifasi” 53-bet

Moskvada markaziy moliyaviy kurslarda o'qigandan keyin boshlanadi. Shundan so'ng Surxondaryo viloyat moliya bo'limini boshqaradi. 1930-1934-yillarda u yana Leningrad moliya akademiyasiga o'qishga yuboriladi. O'qishni bitirgandan so'ng, Abdusamad Boboxo'jayev respublika savdo-moliya gazetasining mas'ul muharriri va Toshkent moliya-iqtisodiy o'quv majmuasi direktori sifatida bir vaqtning o'zida Respublika jamg'arma kassalarini boshqargan. O'qishni davom ettirish istagi uni Moskva Kredit-Iqtisodiyot Instituti aspiranturasiga olib boradi. Biroq, urush Abdusamad Boboxo'jayevning barcha rejalarni chalkashtirib yubordi. Dissertatsiyasini himoya qilishga ham ulgurmagani Abdusamad Boboxo'jayev O'zbekistonga chaqirib olindi, u yerda Surxondaryo viloyat qo'mitasida so'ngra O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasida rahbar lavozimlarda ishlaydi.

Urush tugashi arafasida, 1944-yilda SSSR rahbariyati ittifoq respublikalarida tashqi ishlar vazirliklarini tuzishni boshlaydi. A.X. Boboxo'jayev diplomatik o'qishlarga yuboriladi. Moskvada katta diplomatik ishchilarni tayyorlash kurslarini tugatgandan so'ng u 1945-1947-yillar O'zbekiston SSR tashqi ishlar vazirining o'rinbosari, 1948-1952-yillar tashqi ishlar vaziri va shu bilan birga O'zbekiston Fanlar akademiyasining Iqtisodiyot institutining direktori lavozimlarida ishlagan.²

1950-yilda A.X. Boboxo'jayev Sovet delegatsiyasi tarkibiga BMT Bosh Assambleyasining 5-sessiyasida kiritilgan. Ushbu sessiya Inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro pakt loyihasini va Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasidagi milliy-ozodlik harakatlarini o'z ichiga olgan jahon siyosatining bir qator muammolarini ko'rib chiqishi kerak bo'lganligi sababli, Sovet rahbariyati delegatsiya tarkibiga O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirlari ham kiritilgan. 1950-yili O'zbekiston SSR Tashqi ishlar vaziri, professor Abdusamad Boboxo'jayev BMT Bosh Assambleyasining 5-sessiyasida respublika nomidan nutq so'zlagi. Aynan shu yili Abdusamad Boboxo'jayev BMT minbaridan nutq so'zlagan birinchi o'zbek diplomati sifatida tarixda qoldi.

1951-yil fevral oyida A.X. Boboxo'jayev respublika Oliy Kengashining deputati etib saylandi. Unga 1951-yilda Singapurda bo'lib o'tgan Osiyo va Uzoq Sharq mamlakatlari savdosini rivojlantirish bo'yicha konferentsiyada ishtirok etgan bir qator delegatsiyalar va ishbiarmon doiralar vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazish ishonib topshirildi. SSSR delegatsiyasining ushbu konferentsiyadagi ishtiroki urushdan keyingi davrda Ittifoqning nafaqat

² V.L.Genshtke, X.A. Boboxo'jayeva “ЛИЧНЫЙ ФОНД ИСТОРИКА-ВОСТОКОВЕДА А.Х. БАБАХОДЖАЕВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН” 01/04/2012 yildagi maqola

savdo aloqalarini, balki AQSh va Buyuk Britaniya boshchiligidagi G'arb davlatlari qarshi bo'lgan barcha Osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan birinchi jiddiy urinishi edi.

Urushdan keyingi davrda markazda boshlangan va respublikalarda ko'tarilgan muxolifatga qarshi kurash A.Boboxo'jayevning taqdiriga ta'sir qildi. 1952-yilda A.Boboxo'jayev o'zbek ziyolilarining ko'zga ko'ringan vakillari bilan birgalikda O.Aminov, V.Zohidov, O.Usmonov va boshqalar nohaq qoralandi asossiz ravishda partiya tarkibidan chiqarildi.I.V.Stalin vafot etganidan so'ng 1950-yillar boshlarida A.Boboxo'jayev oqlandi.

1948-yildan tarix fanlari nomzodi, 1959-yildan esa tarix fanlari doktori va ingliz va bir necha sharq tillarini yaxshi biladigan A.X.Boboxo'jayev ilmiy faoliyat bilan faol shug'ullandi.O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida ishlagan, sharqshunoslik ilmiy darajasiga ega professor unvoniga ega bo'lgan. Uning bilimi, hayotiy tajribasi, o'z pozitsiyasini himoya qilish qobiliyati yuqori darajada edi.Ittifoq hukumati nomidan olim bir qator xorijiy mamlakatlarga tashrif buyurdi. Shunday qilib 1958-yilda A.X. Boboxo'jayev Afg'onistonga uzoq ilmiy safarda bo'lib, u erda ushbu mamlakatning etakchi davlat va jamoat arboblari bilan uchrashdi. 1959-1964-yillarda A.X.Babaxo'jayev Fanlar akademiyasi Tarix va arxeologiya institutini boshqardi.Bu yerda taniqli olimlar Ya.G'ulomov, R.X.Aminova, M.A.Axunova,B.V.Lunin, A.F.Yatsishina va boshqalar O'zbekiston tarix fanining rivojlanishiga, mahalliy olimlarni tayyorlashga o'z hissalarini qo'shdilar. Abdusamad Boboxo'jayev asarlarining muhim qismi Afg'oniston tarixi, Sovet-Afg'oniston munosabatlari, ushbu masalalar bo'yicha chet ellik olimlarning tanqidiga bag'ishlangan. A.X. Boboxo'jayev chet ellarda shuhrat qozongan 80 ga yaqin ilmiy ishlarning muallifiga aylandi. Oltita asari Nyu-York,London,Dehli va Qobulda nashr etilgan. Nafaqaga chiqqandan keyin ham umrining oxirigacha ilm sohasida faoliyat olib bordi. A.X. Boboxo'jayev og'ir kasallikdan so'ng 1975-yil 28-yanvarda Toshkent shahrida vafot etdi.³

E'tibor bering,Abdusamad Boboxo'jayev sovet yillarida shakllangan olim bo'lsada, uning sharqshunoslikka qo'shgan hissasi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.Abdusamad Boboxo'jayev fidokorona mehnati, mustahkam irodasi,katta iqtidori,qat'iyiligi bilan hayot mashaqqatlari orasidan o'ziga yo'l topgan va jahon minbarida turib ingliz tilida o'zbek

³ “O'zbekistonda ijtimoiy fanlar” kitobi Abdusamad Xonto'raytey Boboxo'jayev (1904-1975) // O'zbekistonda ijtimoiy fanlar. - 1975 , № 3,88-89-betlar

millati shanini yuqori ko'targan jamoat arbobi bo'lgan. Ushbu olamshumul ishlarning eng avvalida Surxondaryo farzandi-O'zbekiston SSR Tashqi ishlar ministri, tarix fanlari doktori, professor Abdusamad Boboxo'jayev SSSR delegatsiyasi tarkibida 1950-yilda BMT Bosh Assambleyasining V sessiyasida qatnashib, O'zbekiston SSR nomidan BMT minbarida nutq so'zlagani uning xotirasiga munosib haykal bo'lishga loyiq nodir voqea bo'lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdulla Xolmirzayevning “Termiz va Uzun orasi” nomli kitobdagi (2020)
2. V.L.Genshtke, X.A. Boboxo'jayeva “Личный фонд историка-востоковеда А.Х.Бабаходжаева в центральном государственном архиве республики Узбекистан” 01/04/2012 yildagi maqola
3. “O'zbekistonda ijtimoiy fanlar” kitobi Abdusamad Xonto'raytev Boboxo'jayev (1904-1975) // O'zbekistonda ijtimoiy fanlar. - 1975
4. <https://uz.wikipedia.org/>